

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ БУРЯЩИХСЯ СКВАЖИН НА РЕШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Алиева М.Г.

к.т.н., доцент геолого-разведочного факультета

Алиyarova X.Э.

старший лаборант

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

г. Баку

INFLUENCE OF DRILLING WELL PROFILE ON SOLUTION OF THEORETICAL PROBLEMS OF OIL FIELD DEVELOPMENT

Alieva M.

Ph.D., docent of geological intelligence department

Aliyarova Kh.

Senior Assistant

Azerbaijan State University of Oil and Industry

Baku

Аннотация

Показано, что продуктивные нефтяные пласты с большой толщиной эксплуатируются гидродинамически несовершенными по степени вскрытия скважинами, которые обычно являются плоскодонными, так как их в основном, бурят шарошечными долотами. Такие скважины существенно осложняют вывод формулы дебита для решения гидродинамических задач.

Следует изменить геометрическую форму забоев пробуренных скважин, т.е. придать им вогнутую полусферическую форму. Для достижения этой цели рекомендована новая конструкция двухлопастного долота, которая обладает характером многоступенчатости, тем самым заметно увеличивая скорость проходки при бурении скважин.

Abstract

It is shown that productive oil reservoirs with a large thickness are exploited by wells that are hydrodynamically imperfect in terms of the degree of opening, which are usually flat-bottomed, since they are mainly drilled with roller bits. Such wells significantly complicate the derivation of the flow rate formula for solving hydrodynamic problems. It is necessary to change the geometric shape of the bottomholes of drilled wells, i.e. give them a concave hemispherical shape. To achieve this goal, a new design of a two-blade bit is recommended, which has the nature of a multi-stage, thereby significantly increasing the rate of penetration when drilling wells.

Ключевые слова: плоскодонная скважина, вогнутое полусферическое дно, несовершенная скважина, степень вскрытия пласта, задачи разработки пласта, нефтяное месторождение, дебит скважины.

Keywords: flat-bottomed well, concave hemispherical bottom, imperfect well, reservoir penetration degree, reservoir development tasks, oil field, well flow rate.

Необходимо отметить, что правильное и точное решение теоретических задач разработки нефтяных месторождений существенно зависит от техники и технологии бурения скважин. Например, правильный выбор конструкции бурового инструмента может намного упростить вывод формулы для проведения гидродинамических расчётов при проектировании процессов разработки нефтяных месторождений.

Рассмотрен случай, когда режим пласта водонапорный, пласт однороден по проницаемости и толщине, нефть является ньютоновской жидкостью, фильтрация нефти подчиняется линейному закону Дарси и геометрическая форма забоя (дна) пробуренной скважины представляет собой вогнутую полусферу.

Известно, что большинство пробуренных скважин имеют плоскодонные забои, которые бурят в

основном шарошечными долотами. Когда разрабатывают продуктивные нефтяные пласты большой толщины, в ряде случаев пробуренные скважины вскрывают эти пласты не полностью (рис. 1).

Такие скважины являются гидродинамически несовершенными по степени вскрытия продуктивного пласта.

Как видно из рис. 1, скважина является плоскодонной, что создаёт затруднения для вывода формул гидродинамических расчётов. Известно, что многие гидродинамические рас-, чётные формулы выводятся на основе формулы! дебита скважины. Вывести точную формулу дебита скважины гидродинамически несовершенной по степени вскрытия пласта очень сложно.

Рис. 1. Схема плоскодонной скважины гидродинамически несовершенной по степени вскрытия пласта

В теории фильтрации для дебита гидродинамически несовершенной по степени вскрытия скважины была предложена следующая приближённая формула [1-3]:

$$Q = \frac{2\pi k b (\rho_k - \rho_c)}{\mu \left\{ \frac{1}{2h} \left[\frac{2 \ln 4b}{r_c} + \frac{\ln(\Gamma(0.875h)\Gamma(0.125h))}{\Gamma(1-0.875h)\Gamma(1-0.125h)} + \frac{\ln R_k}{4b} \right] \right\}} \quad (1)$$

где $h=a/b$ - относительное вскрытие пласта; Γ - гамма-функция; κ - проницаемость пласта; b - толщина пласта; a - вскрытая часть толщины пласта; R_k, r_c - соответственно радиусы контура питания и скважины; p_k, p_c - соответственно пластовое и забойное давления скважины.

Как видно из работы [1], даже приближённая формула дебита этой несовершенной скважины имеет сложную формулу, так как забой её плоскодонный. Если использовать её при выводе остальных формул для гидродинамических расчётов, то последние получатся в более сложных формах, по которым вести расчёты станет ещё труднее.

Для устранения этого недостатка необходимо придать забоям таких скважин полусферическую вогнутую форму (рис. 2).

Рис. 2. Схема гидродинамически несовершенной скважины по степени вскрытия пласта с забоем вогнутой, полусферической формы

При сравнении рис. 1 и 2 выявлены следующие особенности:

- фильтрация нефти в обеих скважинах во вскрытой верхней части пласта является простой, плоскорadiaльной;
- в нижней, не вскрытой части пласта в первой

скважине фильтрационный поток сложный (см. рис. 1), линии тока являются кривыми сложной формы (т.е. поток не является сферически радиальным);

- в нижней, не вскрытой части пласта во второй скважине (см. рис. 2) фильтрационный поток является сферически радиальным, простым, и линии тока нефти являются радиальными прямыми, направленными к центру полусферического дна; эквипотенциальные поверхности фильтрации (изобарные) представляют собой концентрические сферические поверхности;

- в обеих скважинах во вскрытой верхней части пласта дебит скважины выражается по формуле Дюпюи

$$Q_1 = \frac{2\pi k a (\rho_k - \rho_c)}{\mu \ln \frac{R_k}{r_c}} \quad (2)$$

- в первой скважине дебит, полученный из нижней части пласта, может выражаться следующим образом:

$$Q_2 = Q - Q_1 = Q - \frac{2\pi k a (\rho_k - \rho_c)}{\mu \ln \frac{R_k}{r_c}} \quad (3)$$

- во второй скважине дебит, полученный из нижней части пласта, может выражаться по формуле

$$Q_3 = \frac{2\pi k a (\rho_k - \rho_c)}{\mu \left(\frac{1}{r_c} - \frac{1}{R_k} \right)} \quad (4)$$

- полный дебит второй скважины с полусферическим, вогнутым дном получается в результате суммирования частичных дебитов по формулам (2) и (4), т. е. имеет вид

$$Q_4 = Q_1 + Q_3 = \frac{2\pi k a (\rho_k - \rho_c)}{\mu \ln \frac{R_k}{r_c}} + \frac{2\pi k a (\rho_k - \rho_c)}{\mu \left(\frac{1}{r_c} - \frac{1}{R_k} \right)},$$

$$Q_4 = \frac{2\pi k a (\rho_k - \rho_c)}{\mu} \left(\frac{\alpha}{\ln \frac{R_k}{r_c}} - \frac{R_k - r_c}{R_k r_c} \right) \quad (5)$$

Как видно, выражение (5) для второй скважины намного проще уравнения (1) для первой плоскодонной скважины, что существенно упрощает остальные формулы гидродинамических расчётов проектирования процессов разработки нефтяных месторождений.

С целью придания забоям пробуренных скважин полусферической, вогнутой геометрической формы, необходимо создать специальные буровые долота, так как применяемыми долотами бурят в основном плоскодонные скважины.

Необходимо подчеркнуть, что изготовление с этой целью шарошечного долота специальной конструкции, выполняющего требуемую функцию, связано, с одной стороны, с технической трудностями, а с другой - такое долото стоило бы очень дорого. Поэтому рекомендуется изготовить двухлопастное буровое долото новой конструкции.

Известно, что лопастные долота применяются при бурении мягких, средней твёрдости рыхлых пород, а также пород, обладающих пластичностью. По количеству лопастей они разделяются на двухлопастные (Д2Л) и трёхлопастные (Д3Л).

Рис. 3. Двухлопастное долото существующей конструкции типа Д2Л

На рис. 3 представлен комплексный чертёж с двумя видами двухлопастных долот типа Д2Л с приваренными лопастями. С целью увеличения износостойкости лопасти этого долота армированы твёрдым сплавом.

Как видно из рис. 3, с помощью этого долота возможно пробурить только плоскостонную скважину, так как нижние части его лопастей имеют форму четырёхугольника.

Рис. 4. Двухлопастное долото новой конструкции со скруглёнными лопастями

На рис. 4 представлен комплексный чертёж в двух видах двухлопастного долота предложенной новой конструкции со скруглёнными лопастями, имеющими острые режущие кромки. Как видно, нижняя часть каждой лопасти в отличие от применяемых лопастей имеет форму 1/4 части круга.

Две лопасти в проекции на плоскости, параллельной оси долота и лопастям долота, образуют полукруг. В отличие от применяемых конструкций с помощью предлагаемого долота круглое плоское дно скважины начинает разрушаться с его центра,

так как осевая нагрузка на долото вначале прилагается именно в центре кругового плоского дна, затем радиус разрушенной части дна постепенно расширяется, доходит до своего максимального значения и в результате получается вогнутое, полусферическое дно скважины.

Необходимо отметить, что предложенное долото можно использовать не только при исправлении геометрической формы голого проникаемого дна пробуренной скважины, но и при бурении интервалов ствола самой скважины, так как применяя новое долото можно получить более высокие скорости проходки, чем при использовании существующих долот. Здесь положительный эффект получается при бурении скважины ступенчатыми долотами.

Чем больше число скруглённых лопастей, тем лучше разрушаются породы, и таким образом, больше будет расти скорость проходки. Острые кромки скруглённых лопастей должны быть согнутыми в сторону направления вращения долота. Высокая эффективность бурения скважин предложенными долотами объясняется тем, что они имеют ступенчатую форму.

Выводы

1. Доказано, что плоскостонные, гидродинамически несовершенные скважины по степени вскрытия продуктивного нефтяного пласта существенно осложняют вывод формулы их дебитов и этим ещё больше затрудняется решение гидродинамических задач теории разработки нефтяных месторождений.

2. С целью упрощения решения этих задач и устранения подобных осложнений рекомендуется вместо плоскостонных бурить скважины, имеющие дно с геометрической формой вогнутой полусферы, при этом дно должно обладать проницаемостью, равной проницаемости пласта.

3. Предложена новая конструкция двухлопастного долота со скруглёнными краями режущих лопастей.

4. Ввиду того, что предложенное долото обладает ступенчатой формой, оно значительно увеличивает скорость проходки бурящихся скважин.

Список литературы

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А., 1981. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. - М.- Лейпциг: Изд-во Наука-Тойбнер, с. 68.
2. Корн Г., Корн Т., 1968. Справочник по математике для научных работников и инженеров. - М., Наука, с. 635-637.
3. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б., 1949. Подземная гидравлика. - М.-Л.: Гостоптехиздат, с. 272-273.